

УДК 334.346(005):351/354

JEL classification: A 13, E 22, F 02, H 87

РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

THE ROLE OF UZBEKISTAN IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

©Мирмунинов М.,

Ташкентский государственный экономический университет,

г. Ташкент, Узбекистан, mutabarchik@mail.ru

©Mirmuminov M.,

Tashkent State University of Economics,

Tashkent, Uzbekistan, mutabarchik@mail.ru

Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы международных экономических отношений Узбекистана. Проводится анализ развития интеграции Узбекистана в мировое хозяйство. Приведены основные документы правительства, направленные на углубление экономических реформ и структурных преобразований в экономике страны.

Краткий анализ отечественных экономистов и данные международных экономических баз легли в основу данной работы.

Политические и экономические отношения как основа международного сотрудничества в последние годы рассмотрены и проанализированы. Выявлены приоритетные направления экономики страны и дана оценка проблемам и перспективам роста международного сотрудничества Узбекистана с соседними странами и Европой.

В заключении дается вывод о совершенствовании функционирования рыночной инфраструктуры и создании эффективного рыночного механизма.

Abstract. The work considers topical issues of international economic relations of Uzbekistan. An analysis of the development of Uzbekistan's integration into the world economy is being conducted. The main government documents aimed at deepening economic reforms and structural reforms in the country's economy are given.

A brief analysis of domestic economists and data of international economic bases formed the basis of this work.

Political and economic relations as a basis for international cooperation in recent years have been reviewed and analyzed. Priority directions of the country's economy have been identified and the problems and prospects for the growth of Uzbekistan's international cooperation with neighbouring countries and Europe have been assessed.

In conclusion, the conclusion is made about improving the functioning of market infrastructure and creating an effective market mechanism.

Ключевые слова: конкуренция, среда, международные экономические отношения, экономические реформы, структура.

Keywords: competition, environment, international economic relations, economic reforms, structure.

Вопросы международного сотрудничества всегда остаются актуальными для любой страны, насколько бы экономически она не была сильна. Экономика всегда определяет характер взаимоотношений как внутри страны, так и за ее пределами. Влияние на социальную сферу и культуру народа экономики подробно описывается рядом известных

ученых экономистов, политологов и культурологов, приводится анализ по разным странам и сопоставляются как отдельные страны, так и их группы [1-4]. Особенно подробно это можно узнать из данны, представленных на сайтах:

1. «Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистана (http://www.cripp.ru/Economics_Uzbekistan_2015.pdf);

2. Международный рейтинг стран мира (https://theodora.com/wfbcurrent/uzbekistan/uzbekistan_economy.html);

3. Узбекистан. Экономический профиль 2018 (https://www.indexmundi.com/uzbekistan/economy_profile.html)

Страны, участвующие в развитии международной экономики, естественно, играют разную роль в данном процессе и решают различные задачи. Однако при этом, как правило, преследуется главная цель – максимально использовать преимущества совокупного экономического потенциала мирового сообщества.

Развитие стран определяется теми торговыми или экономическими отношениями, которые выгодны и существуют в данной стране. Это то, что способствует развитию различных отраслей хозяйствования внутри страны, производству продукции и соответственно всегда направлено на улучшение качества жизни населения этой страны. Это выражается в количестве рабочих мест и количестве продукции, которую предоставляет эта страна. Помимо количественных характеристик, это оказывает влияние и на качество продукции, т.к. международные нормы и стандарты способствуют развитию конкурентных отношений внутри страны.

Количественные и качественные показатели меняются в сторону увеличения неизбежно, т.к. при развитии отношений это является закономерным.

Технологии в различных отраслях производства и варианты ведения хозяйствования неизбежно нацелены на совершенствование, т.к. только это в современном мире позволяет расширять торговые отношения.

Более подробно это рассмотрено на примерах в сельском хозяйстве по ряду отраслей – в растениеводстве и животноводстве, производстве продуктов питания (www.uzbekistan.org).

Актуальность исследования обуславливается тем, что международное сотрудничество всегда было определяющим для развития любой страны, Узбекистан развивается в последние годы в этом направлении особенно интенсивно (www.gov.uz).

Внутри каждой национальной экономики происходит сравнительно свободное перемещение труда и капитала, что приводит к возникновению и функционированию соответствующих рынков [5].

Целью исследования является комплексный анализ развития международных экономических отношений нашей страны.

Развитие интеграции Узбекистана в мировое хозяйство тесно связано с углублением экономических реформ и структурных преобразований в экономике страны. Становление и развитие частного сектора, а также совершенствование функционирования рыночной инфраструктуры являются наивысшими предпосылками создания эффективного рыночного механизма- формирования реальной конкурентной среды. Поэтому, закономерно, что развитие внешней торговли страны может и должно стать важным элементом структурной перестройки и технологической модернизации национального хозяйства и ее конкурентоспособности.

В связи с этим, вопросы развития и реализации внешней торговли Узбекистана являются исключительно важными и актуальными на современном этапе экономических преобразований

Движение к рыночной экономике проявляется не только в развитии товарно-денежных отношений внутри страны, но и в возрастающем приобщении к мировому хозяйственной системе.

В современных условиях экономика каждой страны поневоле попадает в возрастающую зависимость от внешнеэкономических отношений. Это проявляется в многообразии связей, складывающихся между странами. Экономические отношения между странами уже не ограничиваются внешней торговлей, товарообменом. Они включают движение капитала между странами, валютные отношения, миграцию рабочей силы, научно-технический обмен [7-9].

Значительное влияние оказывает внешнеэкономическая политика государств. В ней проявляются не только общие, но и самостоятельные национальные интересы. Для мирового рынка характерно существование особой системы цен – мировые цены на товары.

Возрастающее значение международных экономических отношений связано с формированием и развитием промышленности, машинной индустрии, послужившим толчком к росту международных хозяйственных связей. Появление новых отраслей и видов производства, увеличение производительности труда расширили возможность вывоза, и продажи за рубеж значительной части производимой продукции. В то же время резко возросла потребность ряда стран в сырьевых ресурсах. А поскольку возможности добычи различных видов сырьевых ресурсов в отдельной стране чаще всего недостаточны ввиду отсутствия требуемых природных запасов, возросла необходимость приобретения сырья, топлива и материалов в других странах.

Одновременно с этим появление транспортных средств открыло возможность перевозки товаров на значительные расстояния и в больших количествах. Все это вместе взятое способствовало интенсивному росту международной торговли, расширению экономических связей между странами [6].

Мирохозяйственные связи берут свое начало в международной торговле, исторически это первая форма международных экономических отношений. Она прошла путь от единичных внешнеторговых сделок до крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества.

Мировой рынок представляет собой совокупность национальных рынков, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом через различные формы экономических отношений. Мировой рынок на основе конкуренции между его участниками определяет, в конечном счете, структуру и объем производства и экспорта, степень развития международного разделения труда.

Современная международная торговля все в большей степени трансформируется в долгосрочные и устойчивые отношения между поставщиками и потребителями. В основе этих отношений лежит развитие международных связей непосредственно по технологическому процессу производства [4].

Согласно опубликованному Всемирным банком 25 октября 2016 года докладу «Ведение бизнеса 2017: оценка качества и эффективности регулирования», Узбекистан занял 87-е место среди 190 стран, сохранив позицию прошлого года. При этом эксперты Всемирного банка повысили позиции Узбекистана в 5 из 10 индикаторов отчета.

Значительное улучшение отмечено по регистрации предприятия (25-е место, +17 позиций), чему способствовали практическая реализация упрощенного порядка государственной регистрации через сеть Интернет и совершенствование системы «одно окно» при регистрации субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что в результате принятых за последние годы мер по кардинальному упрощению процедур создания бизнеса, сегодня в Узбекистане на открытие бизнеса затрачивается меньше времени, чем, к примеру, в Швейцарии в 1,8 раза, Германии – в 1,9 раза, Японии и России – в 2 раза, Израиле – в 2,2 раза, Греции и Испании – в 2,3 раза, Индии – в 4,7 раза, Китае – в 5,5 раза и Бразилии – в 14,5 раза.

Существенное улучшение в рейтинге нашей страны также отмечено по подключению к электрическим сетям (83-е место, +29 позиций), что связано с повышением надежности поставки и прозрачности тарифов электрической энергии.

Масштабные реформы по внедрению современных методов корпоративного управления, повышению роли и прав частных акционеров позволили существенно улучшить рейтинг нашей страны по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» (70-е место, +18 позиций). Улучшению рейтинга способствовало внедрение новых норм и механизмов, направленных на усиление защиты миноритарных инвесторов путем повышения уровня раскрытия информации об акционерных обществах, конкретизации структуры владения акционерным капиталом.

Также улучшился рейтинг страны по регистрации собственности (75-е место, +12 позиций) за счет начала функционирования с 1 января 2016 года деятельности центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» и значительного улучшения системы электронного обмена информацией между уполномоченными органами без привлечения заявителей.

Следует отметить, что с начала текущего года во всех районах и городах республики начали функционировать центры «одно окно», где в настоящее время оказываются такие государственные услуги, как регистрация предпринимателей, прав на земельные участки, подключение к инженерно-коммуникационным сетям, выдача разрешений на строительство, переоформление жилого помещения в категорию нежилого и выдача других документов разрешительного характера. За минувший период центрами «одно окно» предпринимателям оказано более 76 тысяч государственных услуг.

В результате внедрения оказания государственных услуг по принципу «одно окно» государственным органам запрещено требовать от субъектов предпринимательства документы и информацию, имеющиеся в других госорганах и организациях, в том числе справки об отсутствии налоговой задолженности или задолженности по коммунальным платежам, а также копии учредительных документов, лицензий и других документов разрешительного характера.

Последовательное совершенствование законодательства в сфере выдачи разрешений на строительство и внедрение нового прозрачного механизма предоставления земельных участков на основе конкурса способствовало улучшению рейтинга нашей страны по данному направлению (147-е место, +4 позиции).

Благодаря проводимым реформам существенно упрощена и повышена прозрачность предоставления земельных участков, выдачи разрешений на строительство, оформления кадастровой документации. В результате, в последнем докладе Всемирного банка Узбекистан вошел в число 17 стран мира, улучшивших качество земельного администрирования в 2015-2016 годах.

Согласно новому отчету уровень налоговой нагрузки составил 38,1 процента, что значительно ниже, чем в таких странах, как США, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Испания, Греция, Япония, Китай, Индия, Россия и ряде других.

В итоге, Узбекистан вошел в первую сотню стран по таким направлениям, как регистрация предприятия (25-е место), обеспечение исполнения контрактов (38), кредитование (44), защита миноритарных инвесторов (70), регистрация собственности (75) и подключение к электрическим сетям (83).

Доклад «Ведение бизнеса 2017: оценка качества и эффективности регулирования» является 14-м ежегодным изданием Группы Всемирного банка, который производит оценку регулятивных норм в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Мировой рейтинг по легкости условий для предпринимательской деятельности возглавляет Новая Зеландия. В пятерку лучших также вошли Сингапур, Дания, Гонконг (Китай) и Республика Корея.

Следует отметить, что начатые реформы по улучшению делового климата, повышению инвестиционной привлекательности и международного рейтинга нашей страны продолжаются.

1. Так, принятый 5 октября текущего года Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», закрепляющий в качестве важнейшего приоритета и первоочередной задачи государственных органов «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на раннем предупреждении, повышении эффективности профилактики и недопущении правонарушений», свидетельствует о переходе на качественно новый уровень государственной политики в данной сфере (www.goldenpages.uz).

В Программе комплексных мер, утвержденной данным Указом, предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее упрощение и удешевление условий ведения бизнеса, совершенствование системы прохождения разрешительных процедур и повышение прозрачности оказания государственных услуг, что позволит и далее улучшать рейтинг Узбекистана в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан http://www.crpp.ru/Economics_Uzbekistan_2015.pdf; Узбекистан Экономический профиль 2018 https://www.indexmundi.com/uzbekistan/economy_profile.html).

Итак, в период исследования, в нашей стране укрепилась положительная тенденция развития внешней торговли. Продолжены качественные изменения в товарной структуре экспорта и импорта. Наблюдался опережающий рост экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости; дальнейшая оптимизация структуры импорта. Благодаря этим показателям мы можем наблюдать значительный рост в экспорте нашей продукции.

Для достижения более высоких темпов экономического роста необходимо принять следующие меры:

1. совершенствование тарифного и нетарифного регулирования;
2. внедрение международных стандартов сертификации качества продукции;
3. упрощение процессов лицензирования, сертификации и получения разрешения для выхода на внешний рынок;
4. совершенствование механизма возмещения экспортерам НДС;
5. создание инфраструктуры продвижения экспорта, включая меры по упрощению процедур открытия торговых представительств отечественных компаний за рубежом;
6. дальнейшее развитие альтернативных маршрутов и способов выхода на мировые рынки.

Список литературы:

1. Ramenghi L. A. et al. Magnetic resonance imaging assessment of brain maturation in preterm neonates with punctate white matter lesions // *Neuroradiology*. 2007. Т. 49. №. 2. С. 161-167.
2. Drezner D. W. The sanctions paradox: Economic statecraft and international relations. Cambridge University Press, 1999. №. 65.
3. Каримов И. А. Узбекистан, по пути углубления экономической реформы. Gora Publishers, 1995.
4. Melvin N. J. Patterns of centre-regional relations in Central Asia: the cases of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Uzbekistan // *Regional & Federal Studies*. 2001. Т. 11. №. 3. С. 165-193.
5. Kakharov J. Uzbek-Russian economic relations and the impact of the Russian economic performance on Uzbekistan's growth and foreign trade // *Central Asia and the Caucasus*. 2004. №. 1 (25).
6. Khan S. M. Uzbekistan-Pakistan Bilateral Relation: New Prospects & New Opportunities // *Defence Journal*. 2017. Т. 20. №. 6. С. 32.

7. Isomidinova G., Singh J. S. K. Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan // *Electronic Journal of Business & Management*. 2017. Т. 2. №. 1. С. 61-75.

8. Robner R., Zikos D. The role of homogeneity and heterogeneity among resource users on Water Governance: Lessons learnt from an economic field experiment on irrigation in Uzbekistan // *Water Economics and Policy*. 2017.

9. Isomidinova G., Singh J. S. K. Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan // *Electronic Journal of Business & Management*. 2017. Т. 2. №. 1. С. 61-75.

References:

1. Ramenghi, L. A., Fumagalli, M., Righini, A., Bassi, L., Groppo, M., Parazzini, C., ... & Mosca, F. (2007). Magnetic resonance imaging assessment of brain maturation in preterm neonates with punctate white matter lesions. *Neuroradiology*, 49(2), 161-167.

2. Drezner, D. W. (1999). The sanctions paradox: Economic statecraft and international relations (65). *Cambridge University Press*.

3. Karimov, I. A. (1995). Uzbekistan on the way of deepening economic reforms. Uzbekistan.

4. Melvin, N. J. (2001). Patterns of centre-regional relations in Central Asia: the cases of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Uzbekistan. *Regional & Federal Studies*, 11(3), 165-193.

5. Kakharov, J. (2004). Uzbek-Russian economic relations and the impact of the Russian economic performance on Uzbekistan's growth and foreign trade. *Central Asia and the Caucasus*, (1 (25)).

6. Khan, S. M. (2017). Uzbekistan-Pakistan Bilateral Relation: New Prospects & New Opportunities. *Defence Journal*, 20(6), 32.

7. Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(1), 61-75.

8. Robner, R., & Zikos, D. (2017). The role of homogeneity and heterogeneity among resource users on Water Governance: Lessons learnt from an economic field experiment on irrigation in Uzbekistan. *Water Economics and Policy*.

9. Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(1), 61-75.

*Работа поступила
в редакцию 22.01.2018 г.*

*Принята к публикации
27.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мирмуминов М. Роль Узбекистана в международных экономических отношениях // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 342-347. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mirmuminov> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Mirmuminov, M. (2018). The role of Uzbekistan in international economic relations. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 342-347